

**ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИКТ
FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE GRAMMATICAL
COMPETENCE AMONG STUDENTS OF NON-LINGUISTIC
UNIVERSITIES THROUGH ICT**

Шафикова Эвелина

Магистрант НГПИ факультет английского языка и литературы

Научный руководитель пед.ф.н. В.И. Нормуратова

Shafikovaevelina2705@gmail.com

Аннотация: Данная статья посвящена применению информационно-коммуникационных технологий в профессионально-ориентированном обучении английскому языку, в частности, в освоении грамматического аспекта речи. Рассматриваются возможности использования мультимедийных технологий для формирования иноязычной грамматической компетенции языка.

Annotation: This article is devoted to the usage of information and communication technologies in professionally oriented teaching of the English language, in particular, in mastering the grammatical aspect of speech. The possibilities of using multimedia technologies for the formation of foreign language grammatical competence of the language are considered.

Ключевые слова: грамматическая компетенция, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), мультимедийные технологии, профессионально-ориентированное обучение, веб-квест.

Key words: grammatical competence, information and communication technologies (ICT), multimedia technologies, professionally oriented learning, web quest.

Процессы глобализации и интеграции происходящие в последние десятилетия и тесное мировое сотрудничество определяют потребности общества в высококвалифицированных и конкурентоспособных кадрах, способных осуществлять успешную межкультурную коммуникацию и владеть иностранным языком на профессиональном уровне.

Постановление Президента Республики Узбекистан № 1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» от 10 декабря 2012 года ввело в систему обучения иностранным языкам уровневый подход, разработанный Советом Европы и представленный в

документе CEFR. А также постановление № 73 от 16 декабря 2022года «Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по определению уровня знания иностранного языка» ввело многоуровневый (Multilevel) формат оценки определяющий уровень владения иностранным языком в целях повышения качества обучения иностранным языкам.

Методика преподавания иностранных языков занимается решением проблем развития профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов. Основой иноязычной коммуникативной компетенции по праву считается грамматическая компетенция, позволяющая специалистам избегать недопонимания при общении на иностранном языке и в свою очередь, эффективно решать проблемы в профессиональной сфере. «Невозможно отрывать грамматику от речи, без грамматики не мыслится овладение какой-либо формой речи, так как грамматика представляет собой материальную основу речи. Грамматике принадлежит организующая роль» [1]. В методической литературе имеются ряд трактовок, определяющих понятие “грамматическая компетенция”. Так по мнению Н. Хомского, “грамматическая компетенция” есть не что иное, как уровень освоения человеком основного кода языка, то есть его грамматическими правилами, словообразованием, структурой предложений, словарём. [2, С.187]. И. С. Кашенкова поясняет грамматическую компетенцию «как готовность и способность понимать и структурировать речевое высказывание в устной и письменной формах, базирующееся на знаниях, умениях анализа, понимания и интерпретации инокультурных концептов в процессе их сопоставления с аналогичными концептами в родном языке и средствами их выражения, на навыках оперирования грамматическими средствами, умениях применять их для решения коммуникативных задач в процессе межкультурной коммуникации» [3, С. 82]. Мы считаем, что определение грамматической компетенции наиболее точно раскрыто (Н. Хомский, И. С. Кашенкова) и на нем будет основываться наше исследование.

Непрерывные реформы в системе высшего образования в нашей стране и особенно УП№4732 от 12 июня 2015 года требует внедрения в учебный процесс современных инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий с использованием глобальной сети Интернет, мультимедийных систем. Эти образовательные технологии позволяют реализовать современные подходы к процессу обучения, такие как коммуникативный, личностно-ориентированный, интегрированный, компетентностный подходы, и одновременно развивают способности студентов обучаться, как индивидуально, так и дистанционно.

Обучение грамматическому аспекту речи с использованием компьютерных технологий в настоящее время очень востребовано и представляется довольно актуальной темой. Инновационные процессы, происходящие в педагогике, психолингвистике и методике, требуют использования инновационных методов обучения для развития грамматической компетенции студентов будущих специалистов, в нашем случае студентов-инженеров. Информационно-коммуникационные технологии, также известные как ИКТ, представляют собой широкую категорию цифровых технологий, включающую компьютерное оборудование, программное обеспечение, электронную почту, беспроводные и кабельные сети, мультимедиа и Интернет. ИКТ определяется как совокупность средств и методов преобразования данных для получения информации нового качества. В основе современной образовательной модели, построенной на компьютерных средствах обучения, лежит не передача учащимся знаний, умений и навыков, а развитие у учащихся способности к самообразованию. При этом работа студентов на уроке проводится в общении с преподавателем и облегчается с помощью интерактивных компьютерных программ и аудиовизуальных средств, что в значительной мере оптимизирует процесс обучения и повышает уровень мотивации у студентов [4]. Такой потенциал образовательных технологий значим для совершенствования иноязычной грамматической компетенции у студентов неязыковых вузов, в частности, будущих инженеров через деятельность преподавателя и обучающегося

Тем не менее, несмотря на весомую значимость информационно-коммуникационной образовательной среды в обучении грамматике в неязыковом вузе, следует констатировать ее недостаточную разработанность в контексте методики обучения непосредственно иноязычной грамматике [5].

Особенность мультимедийных программ в процессе обучения иностранному языку характеризуется комплексностью, интерактивностью и универсальностью, что позволяет осуществить такой комплекс принципов как дидактический, методический и педагогический, делая образовательный процесс более вовлеченным и результативным.

Стоит выделить следующие преимущества мультимедийных технологий при обучении грамматическому аспекту речи:

- Спектр обучающих материалов, представленный в графическом, печатном, звуковом форматах;
- Ускоренный процесс усвоения и закрепления учебного материала
- Организация самостоятельной работы
- Практика общения на иностранном языке с носителями языка
- Возможность организации дистанционного обучения [1, С. 32]

На лекционных занятиях, семинаре и дистанционном обучении учитель может использовать различные виды обучающих программ:

1) наглядные программы, учебные программы:

• <https://elt.oup.com/student/result/engupp/?cc=global&sellLanguage=en&mode=hub>

• <https://engblog.ru/grammar>

2) программы-тренажеры

• <https://quizlet.com/>

• <https://getkahoot.com/>

3) справочные материалы:

• <https://engblog.ru/grammar>

4) программы контроля знаний по темам (web-quest, moodle)

5) мультимедийные учебники. [10, С. 51]

Изобилие информационных ресурсов интернета и их использование в учебном процессе позволяют решать ряд дидактических задач на занятиях: а) внедрять в учебную деятельность материалы из Интернет-ресурсов; б) основываясь на аутентичные тексты изучать грамматические конструкции иностранного языка; в) изучать распространенные грамматические структуры языка для общения. [10, С.53]

Мультимедийные технологии часто используются для проведения Демо-уроков, в котором основой для его реализации служат презентации Power Point и с видео- и аудио-фрагментами по выбранной теме. Учитель также может подготовить презентацию самостоятельно или заинтересовать студентов к подготовке следующего занятия, а также для закрепления темы студентам может быть задана подготовка мультимедийного проекта, что поможет проявить их самостоятельность и творческий потенциал на семинаре. Современное обучение иностранному языку трудно представить без аутентичных материалов, позволяющие познакомиться с речью носителя языка. Важно отметить потенциал, таких интернет-ресурсов, как **BBC learning english. Com**, **TeDTalks**, и интернет-сервиса **YouTube**, содержащие подкасты, лекции, на тематики разных сфер деятельности и презентации спикеров, которые могут повысить рецептивные навыки студентов в учебном процессе. В обучении будущих инженеров важно использовать подкасты, соответствующие профессиональной направленности и уровню знаний- речь спикеров должна быть понятной для студентов.

Формирование грамматических компетенции довольно трудоемкий процесс, который требует мотивации от студентов неязыковых вузов потому, что подразумевает за собой: а) способность понимать и формулировать конкретное значение посредством построения предложений, следующих

правилам определенного языка; б) знание грамматических правил превращения лексических единиц в осмысленные предложения [6]; в) умения и навыки эффективного применения грамматических явлений в речевой деятельности в различных коммуникативных контекстах для решения коммуникативных задач [7]. Из этого следует, что языковая грамматическая компетентность представляется многогранным явлением, предполагающее владение определенными знаниями, умениями и талантами, а также способность и готовность осуществлять речевую деятельность на иностранном языке.

Альтернативным вариантом традиционного подхода к обучению грамматике может послужить внедрение в учебный процесс технологии веб-квеста, что несомненно повысит мотивированность студента при изучении грамматических явлений иностранного языка.

Согласно М. Лузон внедрение веб-квестов в обучение иностранному языку студентов инженерного направления дает возможность широкого использования лингвистических навыков [8], что поможет студентам в качественном освоении иноязычного языкового материала и развитии эффективного общения в профессиональной жизнедеятельности.

Существует ряд определений данному виду технологий: веб-квест - «веб-проект, в котором часть или вся информация, с которой работают учащиеся, находится на различных веб-сайтах»; «вид информационных, проблемно-ориентированных заданий индивидуального или группового обучения, направленных на формирование и развитие навыков самостоятельной, поисковой и исследовательской деятельности студентов в процессе освоения, исследования, обработки и презентации языкового учебного материала» [9, С. 73].

Организация учебного процесса на основе технологий веб-квеста включает в себя соблюдения следующих компонентов: Introduction (этап ознакомления с темой, с главными ключевыми понятиями и вопросами по теме, на которые нужно ответить); Task (выполнение заданий, предоставленные преподавателем); Process (на данном этапе преподавателем могут быть внесены ссылки на интернет ресурсы в качестве помощи в выполнении заданий) Evaluation (категории оценок); Conclusion (результат, который должен быть достигнут по прохождении веб-квеста; Credits (включает ссылки на интернет ресурсы, использованные для создания веб-квеста).

Создание веб-квеста требует тщательный отбор грамматических материалов для обучающихся со стороны учителя. Ими могут выступать аутентичные тексты, видеофрагменты из фильмов, аудиозаписи. Технология веб-квеста уникальна тем, что позволяет студентам проявить свою самостоятельность при поиске нужной информации из материалов,

подобранных учителем и приведенные в виде ссылок на интернет-ресурсы, поэтому очень важно учитывать уровень знаний и цель, на которую направлено обучение. В процессе обучения эта технология позволяет сформировать профессиональную, коммуникативную, личностную компетенции.

На сегодняшний день существуют многочисленные сайты, где можно разработать свой web-quest, а также англоязычные сайты с веб-квестами, созданные преподавателями, которые могут применяться на уроках:

1. <http://www.zunal.com/>
2. <http://www.teacherfirst.com/index.cfm>
3. <http://questgarden.com/>
4. <http://webquest.org/>

Процедура Веб-Квеста на тему: Usage of grammatical structures: simple compound and complex sentences

В начале урока на этапе INTRODUCTION излагается важность данной темы в изучении английского языка. Затем на этапе TASKS студенты знакомятся с правилами использования данного квеста и углубляются в поставленные преподавателем задачи для их достижения по окончании урока, а также на этапе PROCESS предложены ссылки на интернет-сайты по теме. Работа с данным квестом может проводиться, как индивидуально, так и в группе. После изучения и понимания темы на данном этапе студентам предложен ряд интерактивных заданий для закрепления темы в приведенных далее ссылках. Завершающим этапом является ASSESSMENT. В данном квесте учителем предусматривается критерий по оцениванию работ студентов. На этапе CONCLUSION подводится итог по проведенной работе, включая мотивационную речь для стимуляции дальнейшей успешной учебной деятельности студентов.

INTRODUCTION

The objective of this web quest is to learn the characteristics and differences between basic, compound, and complex sentences. You may improve as a writer by understanding what they are used for, how they operate, and where they might be used. For instance, being able to select appropriate sentences when given the task by professors to write paragraphs or essays. A text may seem unfinished if it contains too many simple sentences. The excessive usage of compound sentences would make a writing appear unbalanced. Finally, it might seem unduly inclusive to incorporate multiple complex sentences. Keep in mind that balancing the number of each word you employ in your writing can enhance its appearance and make it simpler.

TASK

1. Get acquainted with the distinctive features of simple, compound, and complex sentences.

2. After learning the distinctions between each form of sentence, be aware of when to use each.

3. Create your own essay using the information you've learned.

4. When composing assignments, use what you've learned from this WebQuest as a reference.

PROCESS

PART 1: Go to the link to learn more about how each sentence structure appears.

<https://youtu.be/smgYeUomfyA>

PART 2: It's time to train!

https://www.quia.com/quiz/2922118.html?AP_rand=1594056204

PART 3: Test your knowledge!

<https://byjus.com/english/simple-compound-complex-sentences-exercises/>

PART 4: For your final assignment, you will write an essay. Simple, compound and complex sentences should all be present in your text.

ASSESSMENT

	Unsatisfying	Satisfying	Good	Excellent	SCORE
Organization	The order of the sentences or thoughts seems arbitrary.	It's a little challenging to follow the text. Sometimes the transitions are not clear.	The organization of the paragraph is good. One phrase or notion could seem out of place.	The paragraph is well-structured. A logical flow with obvious transitions between sentences or ideas is used. Transitions are made clearly.	
Spelling and Punctuation	There are more than three spelling and punctuation problems in	The paragraph contains a few spelling and	The paragraph contains one mistake in either spelling or	The paragraph is free of grammatical or punctuation	

	the text.	punctuation mistakes.	punctuation.	mistakes.	
--	-----------	--------------------------	--------------	-----------	--

CONCLUSION

The teacher tries to summarize what the students should have learnt in this final section of the class. In this instance, encouraging students to continue learning English and engaging in conversation is more crucial. The purpose is to consider what they have acquired through the web-quest, and everything has been done during the lesson.

Ask the students to complete the following sentences:

I liked

I have realized that

I could acquire

I have done

I have learned

I was inspired

Заклучение

Применение ИКТ для развития грамматической компетенции у студентов обладает высоким обучающим потенциалом. Если развитие речевой деятельности в большей степени зависит от преподавателя, то обучение грамматической стороне языка с применением лингводидактических упражнений считается эффективным при применении мультимедийных программ. Важно отметить необходимость их использования в обучении не только непосредственно иноязычной грамматике, но и формированию иноязычной коммуникативной компетенции в целом. Благодаря своей интерактивности информационно-коммуникационные технологии положительно влияют на эмоциональное отношение студентов к овладению иностранным языком, что способствует как освоению теоретических знаний, так и эффективному их применению в профессиональной сфере.

Список использованной литературы:

1. Артамонова Л. А., Архипова М. В., Ганюшкина Е. В, Делягина Л. К., Золотова М. В., Мартыанова Т. В. Инновации в обучении английскому языку студентов неязыковых вузов. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. №2-1. С. 28-33.
2. Chomsky N. Topics in the Theory of Generative Grammar. 2013. 213 p. с.187
3. Кашенкова И.С. Роль грамматической компетенции при определении целей обучения грамматической стороне иноязычной речи

специалистов-международников // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. С. 80–83.

4. Матвиенко И.А Надеина Л. В. Коротченко Т.В. использование икт в организации процесса обучения профессиональному иностранному языку. 2011 г. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-ikt-v-organizatsii-protssesa-obucheniya-professionalnomu-inostrannomu-yazyku>

5. Горбачевская П.И. Формирование грамматических навыков обучающихся в условиях информационно-коммуникационной среды языковой гимназии. 2021г. - URL: <https://urok.1sept.ru/articles/687611>

6. Структура и содержание образовательного стандарта в области иностранного языка на основе компетентностного подхода. Компетенции и критерии оценки.

www.relod.ru/teachers_english/clauses/competent.

7. Изаренков Д.И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-неофилологов / Д.И. Изаренков // Рус-ский язык за рубежом. - 1990. - № 4. - С. 54-60

8. Luzon M.J. Internet content-based activities for ESP. - URL: <http://exchanges.state.gov/englishteaching/forum/archives/docs/02-40-3-g.pdf> (дата обращения: 01.01.23).

9. Волкова О.В. Подготовка будущего специалиста к межкультурной-коммуникации с использованием технологии веб-квестов: Белгород, 2010. С. 73.

10. Рычкова А.А. Применение икт в обучении грамматике иностранного языка учащихся начальной школы. Екатеринбург 2018. С. 49-53

11. Чуб В.А. Квестовые технологии в обучении английскому языку. Екатеринбург- 2018.

